

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Абдурахмонов Исфандиёр Зафарович

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

